

PERUBAHAN PERILAKU SERTA KONSEP BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PADA MASA COVID-19

Monalisa Rahman

Email: 2010128220010@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar dan pembelajaran adalah dua komponen yang saling berkorelasi satu sama lain. kegiatan belajar tidak memungkinkan akan berlangsung pada suatu proses pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan baik. Dan sebaliknya proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik jika memperoleh umpan balik dari siswa. Hubungan antara belajar dan pembelajaran terlihat pada konsep belajar dan pembelajaran. Individu yang belajar maka akan ada perubahan tingkah laku yang terjadi dan hasil dari pembelajaran maka akan terlihat perilaku individu ketika sesudah belajar sehingga memunculkan perilaku hasil dari melakukan pembelajaran tersebut. Semula proses pembelajaran sebelum adanya pandemi Covid-19 melanda, proses pembelajaran berjalan dengan normal sesuai dengan teori dan kegiatan kesehariannya di sekolah. Dengan datangnya pandemi Covid-19 ini merubah segala bentuk proses dan perilaku pembelajaran. Perubahan ini meliputi satu diantaranya penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan begitu kebutuhan akan pembelajaran daring dapat memengaruhi bentuk relevansi teori belajar kognitivisme dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19.

PENDAHULUAN

Belajar dan pembelajaran adalah dua elemen yang saling berkorelasi satu sama lain. kegiatan belajar siswa tidak dimungkinkan berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang dapat memberikan peluang bagi siswa untuk belajar dengan baik. Sebaliknya, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik jika memperoleh umpan balik dari siswa. Hubungan antara belajar dan pembelajaran terlihat pada konsep belajar dan pembelajaran (Hanafi, 2014: 68).

Skinner, menyatakan belajar adalah menciptakan situasi kesempatan dengan penguatan, hingga individu akan benar-benar dan lebih rajin belajar dengan adanya ganjaran dan pujian dari guru atas hasil belajarnya. Skinner membedakan menjadi dua macam respons. Pertama, respondent response, yakni timbal balik yang diakibatkan oleh rangsangan tertentu yang disebut eliciting stimuli yang menimbulkan timbul balik yang secara tetap, seperti makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Yang kedua, operant response, yakni respons yang muncul dan berkembangnya diikuti oleh rangsangan tertentu yang disebut reinforcing stimuli atau reinforce, sebab rangsangan itu memperkuat respons yang telah dilaksanakan oleh organisme. Jadi, individu akan menjadi lebih rajin belajar jika mendapat hadiah atau reward hingga umpan baliknya menjadi lebih kuat (Hanafi, 2014: 68-69).

Pandangan Skinner belajar ialah peluang terjadinya kejadian yang memunculkan respons belajar, baik konsekuensinya berupa hadiah, teguran atau hukuman. Dengan begitu, penggunaan penguatan bisa mendorong individu lebih rajin belajar, hingga belajar merupakan keterkaitan antara stimulus dengan respons (Hanafi, 2014: 69).

Adapun Belajar menurut pandangan Piaget, belajar adalah suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosiasi dengan lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai antara informasi baru yang didapat dengan informasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar ialah kegiatan akal dan fisik yang mengakibatkan perubahan atas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bersifat relatif tetap, dibedakan atas belajar abstrak, belajar sosial, belajar keterampilan, belajar memecahkan masalah, belajar apresiasi, belajar kebiasaan, belajar rasional, dan belajar pengetahuan (Hanafi, 2014: 71-73).

Pembelajaran adalah usaha tenaga pendidik guna mewujudkan terjadinya proses mendapatkan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan pembentukan perilaku dan kepercayaan pada siswa. Atau juga, pembelajaran adalah suatu proses yang memfasilitasi siswa supaya bisa belajar dengan baik (Hanafi, 2014: 74).

Kegiatan proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif, yakni interaksi dari pendidik kepada peserta didik, berproses secara runtut melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Pembelajaran terjadi berproses

melalui tahapan yang dicirikan dengan ciri-ciri tertentu. Pertama, melibatkan proses mental siswa secara optimal dalam proses pembelajaran. Kedua, membangun iklim dialogis dan proses tanya jawab secara berkesinambungan yang akan diarahkan guna memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik yang pada akhirnya dapat membantu siswa yang lain untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka konstruksi secara mandiri (Hanafi, 2014: 74).

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Individu yang belajar maka akan ada perubahan tingkah laku dalam kesehariannya belajar berhubungan dengan dengan perilaku dan hasilnya relatif tetap. Ciri perubahan perilaku ketika belajar menurut Surya (1997) dan Slameto (2010) yaitu sebagai berikut:

a. Perubahan yang disadari dan disengaja

Perubahan sikap yang terjadi ialah usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan, begitu pula dengan hasil dari belajarnya. Orang yang bersangkutan menyadari dalam dirinya bahwa telah terjadi perubahan perilaku, seperti pengetahuannya semakin bertambah dan keterampilannya semakin meningkat.

b. Perubahan yang berkesinambungan

Dengan bertambahnya kognitif dan psikomotorik yang dimiliki merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat sebelumnya. Begitu pula kognitif, afektif dan psikomotor yang didapat individu tersebut akan menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan berikutnya.

c. Perubahan yang fungsional

Setiap perubahan yang sudah terjadi dapat difungsikan dan dipergunakan untuk kepentingan individu yang bersangkutan baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang.

d. Perubahan yang bersifat positif

Perubahan perilaku bersifat positif dan menuju ke arah kemajuan dan ke arah yang lebih baik. seperti seorang mahasiswa sebelum belajar tentang suatu materi, maka ia akan bertekad memahami materi tersebut.

e. Perubahan yang bersifat aktif

Perubahan perilaku seseorang yang bersifat aktif akan berusaha melakukan perubahan dalam dirinya. Contohnya mahasiswa ingin memperoleh suatu pengetahuan baru tentang materi maka mahasiswa itu aktif melakukan kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku atau jurnal-jurnal.

f. Perubahan yang bersifat permanen

Perubahan perilaku yang didapatkan dari proses belajar relatif tetap dan menjadi bagian yang melekat pada diri individu.

g. Perubahan yang bertujuan terarah

Individu melakukan aktivitas belajar pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

h. Perubahan perilaku secara holistik

Perubahan perilaku dari hasil belajar tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan saja, tapi juga termasuk mendapati perubahan perilaku dan keterampilannya.

Hasil dari pembelajaran maka akan terlihat perilaku individu ketika sesudah belajar. Adapun Eggen & Kauchak (dalam Kartina, 2017: 6) menyebutkan ciri-ciri perilaku pembelajaran. Terdapat lima ciri pembelajaran yang efektif yakni sebagai berikut:

- a. Siswa menjadi individu yang aktif terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan dan perbedaan serta dapat membentuk suatu konsep dan kesimpulan yang didasari kesamaan-kesamaan yang ditemukan.
- b. Guru menyediakan sebuah materi pembelajaran sebagai fokus berpikir siswa dan berinteraksi dalam pembelajaran.
- c. Guru secara aktif melibatkan diri dalam memberikan bantuan, arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis sebuah informasi maupun memecahkan masalah.
- d. Guru menggunakan strategi mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajarnya.
- e. Kegiatan-kegiatan siswa didasarkan pada pengkajian.

Berikut tadi merupakan ciri-ciri perilaku individu yang sedang belajar dan ciri-ciri perilaku pembelajaran. Kemudian ketika individu salah dalam belajar maka ada dampak terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Satu diantaranya hasil belajar yang tidak bertahan lama dalam ingatan karena kebanyakan orang menghapal materi pelajaran yang

diberikan oleh pengajar. Hasil dari menghafal itu hanya bertahan sebentar. Ketika diberikan tugas ulangan atau ujian oleh pengajar seseorang hanya menghafal, tidak memahami apa yang dimaksud dengan materi tersebut. Biasanya ketika sudah selesai ujian mereka tidak mengulangi atau mempelajari lagi materi nya. Maka hapalan itu akan hilang. Dibanding dengan memahami dalam-dalam materi tersebut.

Bentuk belajar yang efektif adalah sebaiknya belajar dengan memahami dulu dasar-dasar atau konsep-konsep materi itu, kemudian lebih dalam sebarannya.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Semula proses pembelajaran sebelum adanya pandemi Covid-19 melanda, proses pembelajaran berjalan dengan normal sesuai dengan teori dan kegiatan kesehariannya di sekolah. Dengan datangnya pandemi Covid-19 ini merubah segala bentuk proses dan perilaku pembelajaran. Perubahan ini meliputi satu diantaranya penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran.

Dabbagh dan Ritland mengemukakan pembelajaran online adalah sistem belajar yang sifatnya fleksibel dan tersebar dengan penggunaan perangkat pedagogik yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi infomasi berbasis jaringan guna memfasilitasi proses belajar dan pengetahuan melalui tindakan dan interaksi yang nyata (Atsani, 2020: 85).

Media pembelajaran online merupakan media yang dilengkapi dengan alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, hingga pengguna bisa mengendalikan dan mengakses apa yang dibutuhkan oleh pengguna, seperti mengunduh sumber-sumber untuk materi pembelajaran. Kelebihan dalam memanfaatkan media pembelajaran online yaitu pembelajaran bersifat mandiri dan interaktif, dapat meningkatkan ingatan, dapat memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan video, audio, teks maupun animasi untuk menyampaikan informasi, dan juga memberikan kemudahan dalam menyampaikan, memperbaharui isi, mengunduh, dan para siswa juga dapat mengirim email kepada siswa lain, mengirim kritik atau komentar pada forum diskusi, memakai chat troom, hingga link video conference untuk berkomunikasi langsung (Atsani, 2020: 85).

Kemudian terdapat 3 komponen pembelajaran online menurut Dabbagh dan Ritland yaitu: model pembelajaran, strategi instruksional dan pembelajaran, (c) media pembelajaran online. Ketiga komponen tersebut membentuk suatu korelasi interaktif, yang didalamnya terdapat model pembelajaran yang tersusun pada suatu proses sosial yang memberitahukan desain dari lingkungan pembelajaran online, yang mengarah ke spesifikasi strategi instruksional dan pembelajaran yang secara eksklusif yang dapat memungkinkan untuk memudahkan belajar melalui penggunaan teknologi pembelajaran (Atsani, 2020: 85).

Bentuk relevansi teori belajar kognitivisme dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 ini adalah guru maupun siswa akan lebih menjadi kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Guru akan menjadi kreatif saat menciptakan strategi dalam membuat materi pembelajaran maupun tugas-tugas harian siswa. Sedangkan siswa akan menjadi kreatif ketika mereka dalam mengerjakan tugas-tugas selain itu juga mereka akan menjadi penasaran dengan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi teknologi informasi. Siswa yang tadi penasaran akan mencari tahu pengetahuan yang lebih dalam tentang suatu materi yang disampaikan.

SIMPULAN

Belajar dan pembelajaran adalah dua elemen yang saling berkorelasi satu sama lain. kegiatan belajar siswa tidak dimungkinkan berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang dapat memberikan peluang bagi siswa untuk belajar dengan baik. Sebaliknya, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik jika memperoleh umpan balik dari siswa. Hubungan antara belajar dan pembelajaran terlihat pada konsep belajar dan pembelajaran (Hanafi, 2014: 68).

Individu yang belajar maka akan ada perubahan tingkah laku dalam kesehariannya, belajar berhubungan dengan perilaku dan hasilnya relatif tetap dan hasil dari pembelajaran maka akan terlihat perilaku individu ketika sesudah belajar. Sehingga memunculkan perilaku hasil dari melakukan pembelajaran.

Semula proses pembelajaran sebelum adanya pandemi Covid-19 melanda, proses pembelajaran berjalan dengan normal sesuai dengan teori dan kegiatan kesehariannya di sekolah. Dengan datangnya pandemi Covid-19 ini merubah segala bentuk proses dan

perilaku pembelajaran. Perubahan ini meliputi satu diantaranya penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran.

Pada masa pandemi Covid-19 ini maka akan kebutuhan pembelajaran daring dapat memengaruhi bentuk relevansi teori belajar kognitivisme dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 ini adalah guru maupun siswa akan lebih menjadi kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Guru akan menjadi kreatif saat menciptakan strategi dalam membuat materi pembelajaran maupun tugas-tugas harian siswa. Sedangkan siswa akan menjadi kreatif ketika mereka dalam mengerjakan tugas-tugas selain itu juga mereka akan menjadi penasaran dengan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi teknologi informasi. Siswa yang tadi penasaran akan mencari tahu pengetahuan yang lebih dalam tentang suatu materi yang disampaikan.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Setiawan, M. A. (2017). *Belajar dan pembelajaran*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bistari, B. (2017). Konsep dan indikator pembelajaran efektif. *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 1(2), 13-20.

- Winataputra, U. S., Delfi, R., Pannen, P., & Mustafa, D. (2014). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. *Hakikat Belajar dan Pembelajaran*, 1-46.
- Husamah, H., Pantiwati, Y., Restian, A., & Sumarsono, P. (2016). Belajar dan pembelajaran. *Research Report*.
- Suardi, M. (2018). *Belajar & pembelajaran*. Deepublish.
- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Purnami, P. (2020). DAMPAK LAIN CARA BELAJAR TANPA TATAP MUKA TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SD. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 2(2), 36-42.